

ТОП 10 САМЫХ КРУПНЕЙШИХ И ПРИБЫЛЬНЫХ ИТ КОМПАНИЙ СОВРЕМЕННОСТИ.

Хайдарова Монокиз Рузибаевна

Старший преподаватель кафедры
Узбекского языка и литературы Термезского
инженерно - технологического института.

Донияров Аброр Алишерович

Независимый исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245640>

АННОТАЦИЯ:

В данной статье говорится о том, при обучении цифровые гиганты, специализирующиеся на информационных технологиях и ПО устанавливают правила игры в любом бизнесе, помогая различным компаниям постоянно расти и развиваться.

Ключевые слова: Рейтинг, компания, "айти" гигантом, Dell, конфигурация, комплектующие, инфраструктура, амбициозный, блокчейн, роутеров.

Цифровые гиганты, специализирующиеся на информационных технологиях и ПО устанавливают правила игры в любом бизнесе, помогая различным компаниям постоянно расти и развиваться. Сегодняшнего рейтинга мы собрали самые крупные мировые предприятия из области информационных технологий (ИТ) и программного обеспечения (ПО). Все они могут похвастаться самым **высоким доходом** по состоянию на июнь **2023 года**.

Наш список рейтинг открывают компания **Dell Technologies** \$102 млрд.. Сегодня **Dell считается компанией ИТ с самым большим доходом в мире**. Ее годовая прибыль составляет \$108 млрд., а количество клиентов по всему миру превышает отметку в 10 млн. Интересно, что почти 99% компаний из рейтинга Fortune 500 сотрудничают с этим "айти" гигантом. Dell была основана в 1984 году 19-летним студентом Майклом Деллом. Тогда его главной идеей была продажа ПК с адаптивными конфигурациями — при покупке клиент мог выбирать любые необходимые комплектующие, которые полностью соответствовали бы его индивидуальным потребностям. Со временем предприятие стало одним из самых популярных производителей ПК и оборудования. Но с недавних пор, благодаря своим дочерним компаниям EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream, и VMware, оно начало больше фокусироваться на ПО, облачных хранилищах, виртуальной реальности, ИТ инфраструктурах, дата-центрах и цифровой безопасности. В 2015 году Dell приобрела EMC за \$67 млрд., что до сих пор считается одной из самых дорогих покупок в ИТ индустрии. Компания работает в 180 странах мира. Штаб-квартира находится в Раунд-Роке, Техас, США.

Второго строчка занимает компания **Accenture** \$63 млрд.. Accenture была создана как технологическое подразделение бухгалтерской фирмы под названием "Arthur Andersen", но в 1989 году она превратилась в независимую компанию. Индустрия компания это бизнес-консультирование, стратегия, технология, процессы. Рыночная стоимость составила сейчас \$180 млрд. Сотрудники компания около 624 000 человек. Сегодня это одно из самых крупных предприятий работающих в

сфере цифрового маркетинга и предоставляющих бизнес-консультирование, технологические решения, приложения для безопасности и повышения продуктивности и т.д. Но компания не собирается останавливаться на этом. Следующий приоритетный и довольно амбициозный шаг для Accenture – квантовые вычисления. Сегодня компания обслуживает клиентов из более чем 120 стран. Клиентская база Accenture включает даже таких гигантов как Microsoft, Oracle и SAP. И да, если вы не в курсе, название "Accenture" происходит от фразы "акцент на будущем" (the accent of the future). Главный офис компании находится в Дублине, Ирландия.

Тертого крупная по доходом ИТ компания назеваются **TD Synnex** \$62 млрд.. В конце марта 2021 года два ведущих дистрибьютора ИТ-технологий Synnex и Tech Data подписали соглашение на сумму 7,2 млрд. долларов о слиянии в одну компанию, а 1 сентября 2021 года была создана компания TD Synnex. Индустрия компания это технологии, ПО, ИТ консультирование. Рыночная стоимость составила сейчас \$9 млрд. Сотрудники компания около 270 000 человек. Слияние Synnex и Tech Data привело к появлению нового лидера на рынке дистрибуции ИТ. У объединенной компании теперь 150 000 клиентов, включая такие известные бренды, как HP Enterprise, Google, Panasonic, Lenovo, Asus и Microsoft. TD Synnex — это не типичная ИТ-компания, а скорее фирма, занимающаяся аутсорсингом бизнес-процессов, которая связывает продавцов технологий с покупателями. Компания работает с поставщиками программного обеспечения, ИТ-систем, комплектующих и оборудования. TD Synnex также является поставщиком маркетинговых услуг, таких как телемаркетинг, внешняя реклама, прямая почтовая рассылка, анализ баз данных и маркетинг в Интернете. У нее есть подразделение, которое предоставляет стратегические решения для бизнеса в области клиентского опыта, инноваций, автоматизации, оптимизации процессов и т.д. Компания была основана в 1980 году Робертом Т. Хуангом. Штаб-квартиры TD Synnex расположены в Клируотере, штат Флорида, США, и во Фремонте, штат Калифорния, США.

Четвёртая строка занимал американской известного компания **IBM** с \$62 млрдом доходом. **Индустрия IBM** - Облачные вычисления, Искусственный интеллект, компьютерное ПО. Рыночная стоимость около \$114 млрд. Сотрудники компания около 307 600 человек. Компания International Business Machines (IBM) или "Голубой Гигант" (Big Blue), как ее иногда называют, была основана в 1911 году Чарльзом Флинтом. За свою столь длинную историю, IBM подарила нашему миру много отличных изобретений, среди которых дискеты, жесткие диски, магнитная полоса на кредитках, система штрих-кодов и много другое. Кстати, первый банкомат тоже появился благодаря мэйнфрейму компании. Сегодня одни из самых популярных сервисов IBM связаны с облачными и когнитивными вычислениями, ИТ инфраструктурой, компьютерной безопасностью, интернетом вещей, анализом данных, блокчейном и искусственным интеллектом (ИИ). На протяжении своего существования, у компании было более 130 поглощений и слияний. Но самой дорогой считается сделка с Red Hat стоимостью \$34 млрд. IBM имеет представительства в более чем 170 странах мира. Главный офис находится в Армонке, Нью Йорк, США.

Список экватор наши рейтинге занимают **Hewlett Packard Enterprise (HP)** доход \$59 млрд. Индустрия ПО, облачное программирование, Интернет вещей, Искусственный интеллект, хранение данных, блокчейн и д.р. Рыночная стоимость

около \$27 млрд. Сотрудники компания около 51 000 человек. HP Enterprise появилась в 2015 году после распада Hewlett Packard на две компании:

- HP Inc., которая занимается производством ПК и оборудования, решениями для 3D принтеров и т.д.;
- HPE, которая фокусируется на бизнес консультировании и финтех услугах.

Компания предоставляет услуги в области ПО, SAAS и облачных вычислений. Также она занимается разработкой центров данных, приложений для эффективной работы, системных и финтех решений. Еще HPE имеет финансовый отдел, который занимается архитектурными и инвестиционными решениями, и подразделение корпоративных инвестиций, которые включают исследовательские лаборатории и бизнес-инкубационные проекты. Среди клиентов компании есть как предприятия разных размеров, так и государственные, учебные и медицинские учреждения. Главный офис расположен в Пало-Альто, Калифорния, США.

Шестая строчка сегодняшняя дне занимают сетевое компания **Cisco Systems** доход компания \$ 53 млрд. Индустрия Cisco сетевое ПО. Рыночная стоимость около \$207 млрд. Сотрудники компания около 79 500 человек. **Cisco Systems — читается одна из успешная IT компания в мире по доходу.** Ее годовая прибыль уже превысила \$52 млрд. Обычно Cisco знают как производителя коммутаторов, роутеров и другого сетевого оборудования. Но с 2015 года компания решила углубиться в инновационные сферы, связанные с ПО. Сегодня Cisco также занимается интернетом вещей, кибербезопасностью, облачными вычислениями, дата-центрами и анализом данных. Компания была основана в 1984 году Леонардом Босаком и Сандрой Лернер. Они создали коммерчески успешный многопротокольный маршрутизатор, который соединял ранее несовместимые компьютеры и был построен на базе стэндфордского Blue Box Router. Интересно, что в 2000 году Cisco была самой дорогой компанией в мире, благодаря так называемому Пузырю доткомов (Dot-com bubble). Рыночная капитализация компании достигла рекордной отметки в \$500 млрд. Начиная с 1993 года Cisco поглотила примерно 170 разных предприятий. Сегодня она имеет представительства в более чем 160 странах, а главный офис находится в Сан-Хосе, Калифорния, США.

Седьмая строчка IT компания это **Oracle** доход компания достигла \$48 млрд. Индустрия Cisco сетевое ПО. Рыночная стоимость около \$207 млрд. Сотрудники компания около 79 500 человек. Oracle известна своими ERP-системами, удобными приложениями и эффективными решениями, которые привлекли уже более 400 тысяч клиентов из 175 стран мира. Компанию основали Ларри Эллисон, Роберт Майнер и Эдвард Оутс в 1977 году. С тех пор она занималась разработкой маркетинговых приложений и технологий на основе баз данных, облачными вычислениями, системами управления для баз данных, корпоративных приложений и т. д. Сегодня Oracle также интересуется "умными" системами, интегрированием облачных платформ, инструментами для анализа на базе машинного обучения, ИИ, интернетом вещей, блокчейном и многими другими интересными вещами. Штаб-квартира Oracle находится в Редвуд-Сити, Калифорния, США.

Восьмое места нашего рейтинге занималось \$33 млрд. доходом немецкий компания **SAP**. Индустрия этого немецкого гиганта Корпоративное ПО. Рыночная стоимость около \$146 млрд. Сотрудники компания около 107 400 человек. SAP

довольно сильный разработчик бизнес-приложений, который занимается созданием SaaS и корпоративного ПО, а также консультированием. Дитмар Хопп и Хассо Платтнер создали компанию в 1972 году, а уже в следующем году началось производство ее первого коммерческого продукта — системы финансового учета. Сегодня приложения и разработки предприятия покрывают много бизнес-сфер, таких, как финансы, персонал, производство, маркетинг, инженерия и т.д. Кстати, именно SAP создала первую ERP-систему для управления поставками и логистикой. Несколько последних лет компания также занималась машинным обучением, интернетом вещей, блокчейном и облачными вычислениями. SAP имеет множество офисов и представительств в более чем 130 странах мира. Штаб-квартира находится в Вальдорфе, Германия.

Перед последняя нашего рейтинга занималось ИТ компания **Fujitsu**. Доход компания \$28 млрд. Индустрия ПО, ИТ услуги и консультирование, телекоммуникации. Рыночная стоимость около \$26 млрд. Сотрудники компания около 124 200 человек. Fujitsu — один из самых крупных провайдеров ИТ услуг в Японии и одна из ведущих ПО компаний в мире. Она была основана в 1935 году как производственный филиал Fuji Electric Limited. Но с тех пор компания проложила себе дорогу в мир информационных технологий и программного обеспечения. Особенно это можно увидеть, если проанализировать историю слияний: компания чаще продавала свои производственные подразделения, а приобретала в основном компании, которые занимаются ПО и облачными вычислениями. Сегодня Fujitsu предоставляет услуги персонального и корпоративного программирования, хранения информации, а также интегрирования систем. Кроме того, у компании есть отдел, который занимается ИТ консультированием, внедрением и менеджментом. Предприятие работает в более чем 70 странах и имеет клиентов в более чем 100 странах мира. Fujitsu также может похвастаться многими интересными партнерствами с такими гигантами как Microsoft или Siemens. Главный офис находится в Токио, Япония.

Сегодняшний наш рейтинг заканчиваются еще одни с японским компания **NEC** доход компания достигла \$26 млрд. Индустрия Облачные вычисления, ИТ услуги. Рыночная стоимость около \$10 млрд. Сотрудники компания около 117 400 человек. NEC (Nippon Electric Corporation) была основана Кунихико Ивадаре и Такеширо Маэда в 1899 году, и в первые годы ее деятельность была сосредоточена на производстве телефонного оборудования. Однако, начиная с 1920-х годов, компания начала расширяться практически во всех направлениях в области связи. Сегодня это одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний и производитель электронного и компьютерного оборудования. Компания разрабатывает ИТ и сетевые решения, поставляет комплектующие для компьютеров, а также оборудование для мобильных сетей и корпоративных систем. Штаб-квартира NEC находится в Токио, Япония.

Литература:

1. Информационные ресурсы FXSSI.COM.forbes.ru.
2. Financial News Sources: Подписка на финансовые новостные и аналитические ресурсы, такие как Bloomberg, Reuters, CNBC и Financial Times, может предоставить вам актуальную информацию о доходах и прибылях крупнейших ИТ-компаний.

3. Annual Reports: Годовые отчеты крупных IT-компаний, которые они обычно публикуют на своих официальных веб-сайтах.

4. www.google.uz

